

Protección de software frente a radiación en procesadores multi-núcleo sin sistema operativo

Alejandro Serrano-Cases¹, Sergio Cuenca-Asensi¹, Antonio Martínez-Álvarez¹

Resumen— Este artículo propone una estrategia de mejora de la tolerancia frente a fallos producidos por radiación en sistemas empotrados complejos sin sistema operativo (*standalone*). Para alcanzar este objetivo, se han adaptado dos técnicas clásicas de tolerancia frente a fallos basadas en redundancia software en sistemas mono-núcleo, para explotar el paralelismo presente en microprocesadores modernos y aumentar así la fiabilidad. Son varias las propuestas que han intentado adaptar las técnicas clásicas utilizando el paradigma de paralelismo con escaso éxito, debido a la influencia del sistema operativo. Esta propuesta, por su parte, elimina la interacción y los fallos asociados al sistema operativo, ganando en eficiencia y tolerancia frente a fallos como así muestran los resultados obtenidos. En ellos se refleja una mejora de la tolerancia frente a fallos de alrededor del 5% y un leve sobre-coste tanto en el tamaño final del programa como en los ciclos que necesita para completar la ejecución de forma correcta.

Palabras clave— Tolerancia frente a fallos, sistemas empotrados, paralelismo, *standalone*, bare-metal

I. INTRODUCCIÓN

La continua miniaturización de los componentes integrantes de la mayoría de los dispositivos y sistemas electrónicos, está causando que cada vez sean más susceptibles a fallos inducidos por radiación. Los efectos de dicha radiación se pueden modelar como un cambio de estado lógico en el circuito (*bit-flip*), causado por el impacto de partículas ionizantes en una parte sensible del dispositivo. Este cambio es el resultado de la liberación de la carga eléctrica, que afecta a un nodo lógico del dispositivo y puede extenderse al resto del sistema provocando un resultado erróneo, una terminación abrupta de la operación que se está realizando en ese momento o incluso puede dejar el sistema bloqueado e incapaz de realizar cualquier interacción interna o externa.

Actualmente, los fallos inducidos por radiación como los *Single Upset Event* (SEU), representan una de las principales causas de error en los sistemas empotrados actuales *Commercial Off-The-Shelf* (COTS) [1]. Para hacer frente a estos problemas de fiabilidad causados por los efectos de la radiación, concretamente los conocidos como *bit-flip*, existe en la literatura científica gran cantidad de técnicas basadas en redundancia *hardware*, *software* o híbrida [2]. Las técnicas *hardware*, hacen uso de la redundancia a nivel de los componentes de los circuitos y, aunque son muy eficientes, estas soluciones se caracterizan

por tener un alto coste debido al uso de hardware específico necesario para la paralelización de los recursos y a consumo energético elevado. Las técnicas software, también conocidas como *software-implemented hardware fault tolerance* (*SIHFT*), introducen la redundancia a nivel de código y, aunque están caracterizadas por su bajo coste, poseen un notable impacto en la huella de la memoria y el rendimiento del sistema. En consecuencia, los últimos trabajos en *SIHFT* se centran en reducir los costes generales sin reducir la cobertura frente a fallos [3].

Aunque los sistemas empotrados actuales ofrecen características complejas, las técnicas clásicas de protección de datos no han sido adaptadas de forma eficiente para aprovecharlas. Por ello, esta propuesta pretende mejorar el comportamiento de las técnicas de protección *SIHFT* clásicas utilizando la capacidad de realizar procesamiento paralelo de estos dispositivos para aumentar de esta manera su fiabilidad. Es decir, proponemos adaptar las técnicas clásicas concebidas para sistemas mono-núcleo y generalizarlas a sistemas multi-núcleo. Otro aspecto relevante para aumentar la fiabilidad final del sistema empotrado es el diseño final, ya que es necesario que el tamaño del código y el tiempo de ejecución del programa no suponga un sobre-coste excesivo, puesto que influyen de forma directa en la cobertura de fallos y el consumo energético del sistema empotrado.

El presente trabajo introduce dos técnicas enfocadas a mejorar la fiabilidad de las aplicaciones a bajo nivel mediante la replicación del flujo de instrucciones. Para ello, esta propuesta hace uso de la libertad que ofrecen los sistemas basados en microprocesadores sin sistema operativo (*standalone*), para lanzar de forma concurrente una aplicación y establecer unos puntos de sincronía durante la ejecución del programa para comprobar si existe algún error durante la ejecución de la misma. Más concretamente, esta propuesta pretende analizar el uso de técnicas de alto nivel, como el uso de hilos y procesos, de gran penetración en los sistemas operativos modernos como Linux o los sistemas de tiempo real (RTOS), en entornos que carecen de este tipo de herramientas.

Actualmente las técnicas basadas en *SIHFT* se pueden clasificar en dos grandes grupos, detección y recuperación de errores. Las técnicas de detección, se basan en la duplicación como mecanismo principal para detectar fallos. Las técnicas de recuperación, se basan en el concepto de puntos de sincronía y restauración, donde destacan dos, la Re-

¹Department of Computer Technology, University of Alicante, Alicante, Spain, e-mail: {aserrano,sergio,amartinez}@dtic.ua.es

dundancia Triple Modular (*Tripe Modular Redundancy* - TMR) y La Duplicación con Comparación y Re-ejecución (*Duplication With Comparison* (DWC) *with Re-Execution*). Estas técnicas están basadas en el concepto de esfera de replicación (*Sphere of Replication* - SOR) [4] para la detección y corrección de errores, que a grandes rasgos se basa en duplicar todas las instrucciones, y antes de sacar un dato de la esfera de replicación (lista de recursos que se quiere proteger) se realiza una votación para detectar y corregir un posible fallo. Este concepto no es exclusivo del campo de los dispositivos empujados, sino que también está presente en el área de computación de altas prestaciones (*High Performance Computing* - HPC) para mejorar la tolerancia frente a fallos en estos sistemas. En [5], los autores muestran un claro ejemplo del uso de hilos para mejorar la fiabilidad final de la aplicación, pero presuponen que el sistema operativo está libre de fallos.

La estrategia TMR es una técnica de mitigación de fallos ampliamente estudiada y usada en la literatura. Aun así, esta técnica predomina en proyectos donde se utilizan arquitecturas de un solo núcleo de procesamiento, infrautilizándose los potentes recursos de paralelismo inherentes a prácticamente la totalidad de microprocesadores actuales. En [6], [7] se ha intentado la implementación de técnicas TMR utilizando varios núcleos de procesamiento y valiéndose de bibliotecas (*APIs*) de alto nivel para producir hebras. El resultado que obtuvieron muestra que las técnicas de protección tradicionales son más eficaces que las técnicas de protección paralelizada sobre un sistema operativo debido a la influencia del sistema operativo. De forma similar, en [8], los autores presentan PLR como un método que crea un conjunto de procesos redundantes por cada aplicación y compara sistemáticamente los procesos para garantizar la correcta ejecución, delegando en el sistema operativo la libre asignación de todos los recursos hardware disponibles. En este caso solo se tuvo en cuenta la fiabilidad de la aplicación y no la del conjunto del sistema.

La estrategia DWC con Re-ejecución se presenta en la literatura como una técnica que intenta reducir el impacto de las técnicas TMR, ya que considera que la mayoría del tiempo no hay fallo y por tanto solo re-ejecuta la región software a proteger cuando el fallo se produce. En [9] los autores aplican la técnica de *lockstep* sobre *freeRTOS*. En esta aproximación, los autores ejecutan de forma simultánea sobre dos procesadores idénticos la misma aplicación, permitiéndoles de forma periódica comprobar si ha habido error. El resultado que obtienen muestra que se causa un gran sobre-coste que es comparable al obtenido sin utilizar procesos en sistemas *standalone*. Además, esta propuesta presenta la dificultad de exportarla a otro tipo de dispositivos, debido a la utilización de recursos y estructuras específicas.

El uso de un sistema operativo, como Linux, para abstraerse de la interacción con los recursos de los sistemas empujados, ya sea a través de herramien-

tas de alto nivel o bibliotecas (*APIs*) desarrolladas a tal efecto, generalmente lleva asociada un riesgo intrínseco para una computación confiable, sobre todo la que se da en ambientes críticos como por ejemplo los que operan en presencia de radiación ionizante. Esto es debido a que generalmente el sistema operativo no está diseñado a prueba de fallos software o *soft-error*[10]. Además, debido a las tareas y los recursos necesarios para mantener el sistema en funcionamiento, aporta un claro sobre-coste de ciclos y de espacio en memoria, debido a que interfiere en la ejecución normal de la aplicación, alargándola de forma innecesaria.

Nuestra propuesta es una adaptación de las dos técnicas anteriores, para poder aprovechar los recursos (núcleos) ofrecidos por la arquitectura. De esta forma nuestra técnica es capaz de ofrecer diferentes modelos de protección de datos basados en redundancia según el tipo de procesador subyacente: TMR para 3 núcleos o más y DWC con re-ejecución para 2 núcleos.

II. METODOLOGÍA

Las réplicas, esto es, el flujo de instrucciones que se ejecutan en núcleos secundarios, suelen tener una planificación estática o nula. Es decir, una planificación que no intercambia ni desaloja réplicas de los núcleos durante el transcurso de la ejecución. Esta característica hace que el código final sea más eficiente, puesto que elimina la necesidad de guardar el estado del flujo de instrucciones y de realizar cambios de contexto, obteniendo una reducción drástica del tamaño del código y el tiempo de ejecución y por consiguiente en una mejora en términos de fiabilidad.

Las dos estrategias que se proponen tienen en común que cada núcleo ejecuta el mismo flujo de instrucciones durante varias partes del programa. De esta manera, todos los núcleos apuntan al mismo contador de programa y ejecutan el mismo conjunto de instrucciones deterministas, lo que quiere decir que todas las instrucciones ejecutadas tienen la misma duración y mismo resultado. Solo en las zonas de sincronía y restauración los contadores de programa difieren. En efecto, mientras un núcleo realiza la comprobación de las variables vivas del programa en busca de discrepancias para desencadenar según el caso una rutina de corrección u otra, los otros se suspenden. Una vez superado el punto de control, todos los núcleos se sincronizan y vuelven a ejecutar instrucciones de forma simultánea. De esta forma, nuestra técnica apenas introduce sobre-costes de memoria, ya que al algoritmo original solo se le añade los puntos de sincronía, donde se realiza una comprobación del estado de las variables del programa. A continuación, se detallan las dos estrategias propuestas.

A. DWR con re-ejecución

La estrategia DWR pura solo es capaz de detectar los errores y no corregirlos, por lo que el sobre-coste asociado se puede considerar que es bastante alto al tener dos núcleos funcionando y consumiendo energía

Fig. 1. Esquemas de los algoritmos DWR a la izquierda y TMR a la derecha. Los fondos de las celdas muestran: en blanco, las zonas donde las instrucciones tienen el mismo comportamiento, y en gris, donde el procesamiento difiere.

de forma permanente. Por ello, es preferible usar la versión extendida con re-ejecución y, de esta forma, poder corregir el error. Así, esta implementación presenta un leve sobre-coste adicional al producido por la DMR, debido a la rutina de corrección de errores. Esta estrategia detecta los errores de las variables en las zonas de sincronía, para posteriormente sincronizarlas para volver a realizar de nuevo el cálculo de forma simultánea.

La figura 1 muestra un esquema de cómo se comporta la implementación, donde se puede observar cómo la zona de código que se quiere proteger se encierra dentro de un bucle *do-while* que se encarga de comprobar, después de la sincronización, que no haya errores. En el caso de que hubiese errores, se sincronizan variables del bucle para volver a realizar el cálculo nuevamente y obtener el resultado sin errores.

B. TMR

La estrategia TMR se basa en la utilización de réplicas del flujo del programa repartidas por los diferentes núcleos de dispositivo. Llegados a un punto de sincronía, se comprueba si se ha detectado alguna discrepancia y se corrige con un votador por mayoría. Al contrario de lo que cabe pensar, esta estrategia presenta un sobre-coste menor que la propuesta anterior, puesto que solo se necesita el tiempo de realizar la votación por mayoría para conseguir volver a un estado consistente en presencia de un fallo. Además, el código de sincronía es menos intrusivo, ya que solo implica agregar el votador por mayoría.

La figura 1 muestra el esquema seguido para la implementación del TMR. A diferencia de la implementación realizada con DWR con re-ejecución, esta no contiene un bucle *do-while* puesto que cuando los tres núcleos acaban de realizar los cálculos, se obtiene el resultado por mayoría. Esto hace esta implementación más rápida y menos costosa en tiempo y tamaño de memoria.

III. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

Para validar las dos técnicas de protección y corrección de fallos presentadas, se ha evaluado la fiabilidad de una aplicación endurecida con sendas técnicas mediante la realización de una campaña de inyección de fallos sobre una arquitectura objetivo. De este modo, se ha seleccionado la arquitectura *ARM*, concretamente el sistema empotrado *Versátil Express*, que consiste en una placa madre μ ATX y una placa hija *coreTile Express A9 \times 4. Este sistema está pensado por *ARM Ltd* como un entorno de desarrollo para el procesador de cuatro núcleos *CortexA9*. Este procesador consta de 13 registros de propósito general (R0 a R12) y 5 registros de control: *Stack Pointer* (SP), *Link Register* (LR), *Program Counter* (PC), *Floating-Point Status* (FPS) y *Current Program Status Register* (CPSR). Este procesador tiene una arquitectura de carga/almacenamiento, es decir que todas las instrucciones trabajan con registro a excepción de las que acceden a memoria. Este procesador se caracteriza por ser segmentado, poseer predictor de salto y soporte de *cache* de dos niveles. No obstante, por simplicidad, en este trabajo se han deshabilitado este tipo de optimizaciones.*

Las dos técnicas de mitigación de fallos se han evaluado bajo el simulador *Simics*, propiedad de *Wind River System*, subsidiaria de *Intel*. *Simics* es un simulador completo de sistema utilizado para ejecutar, con un alto rendimiento, binarios de producción sin modificar, esto es, los binarios que se usan en el sistema real no difieren del que se usa en el simulador. Para poder realizar la inyección de fallos se ha desarrollado una extensión a *Simics* a modo de inyector, que aporta la posibilidad de realizar inyecciones no intrusivas, es decir, no se instrumenta el código para realizar una autoinyección. Esta característica es importante, ya que simula de forma fiel el comportamiento de los efectos que provoca una partícula cargada (*bit-flip*). El simulador *Simics* de forma adicional permite configurar la plataforma *Versatile Express* con diferentes placas hijas de *coreTile Express*

que contienen desde 1 hasta 4 núcleos. La elección de esta placa está motivada por la facilidad de configuración y la posibilidad de adaptarla a otras de la misma familia. Tan solo variando el archivo de enlazado, y por tanto el asignación de recursos, se consigue exportar la solución a otras placas de desarrollo como la placa *Zynq-7000* de *Xilinx*.

De forma adicional al inyector, se ha usado una ampliación de FIM—*Fault Injection Manager* [11], [12] como director de campaña. Esta es la aplicación destinada a controlar el proceso de recogida de información de una ejecución de referencia, establecimiento de una lista de fallos y la comunicación con el inyector de fallos. FIM etiqueta cada fallo siguiendo la clasificación de [13] como: *Silent Data Corruption* (SDC), HANG, y unACE. Cuando se realiza un inyección y el fallo no afecta al resultado de la salida del programa, se clasifica como unACE, cuando el resultado no es correcto y el programa acaba se clasifica como SDC, y si no acaba o supera un tiempo límite, se clasifica como HANG. Finalmente, cuando acaba la campaña, FIM ofrece un informe con los datos estadísticos de la plataforma. De forma adicional, es configurable, ya que es capaz de realizar campañas exhaustivas, selectivas o a todo el ISA (*Instruction Set Architecture*). En este caso, se ha configurado para realizar una inyección sobre todo los registros expuestos por el ISA, de forma aleatoria, y a razón de 1000 inyecciones por registro.

El algoritmo seleccionado para este experimento ha sido la multiplicación de matrices. Se han realizado tres implementaciones de este algoritmo, la primera, es la de referencia y está definida por el propio algoritmo sin endurecer. Las otras dos son implementaciones del algoritmo endurecido con DWR con re-ejecución (usando dos núcleos) y TMR (usando tres núcleos). Todas estas versiones pueden ser ejecutadas sobre un procesador *CortexA9* de 4 núcleos dejando suspendidos 2 ó 3 de ellos según convenga.

Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 2, donde el primer gráfico corresponde a las pruebas de referencia (aplicación sin endurecer), y los otros dos corresponden a las técnicas de DWR con re-ejecución y TMR. En la primera de las gráficas, se puede observar cómo los registros de propósito general tienen un gran impacto de SDC, mientras que en los registros de control, los fallos son más propensos a convertirse con en HANG. Cuando comparamos las técnicas de endurecimiento con la implementación de referencia, podemos observar que en el caso de los registros de propósito general se produce una mejora sustancial en las versiones protegidas, puesto que las técnicas están especialmente orientadas a la protección de datos, observándose una alta capacidad de recuperación de ambas técnicas (ver columnas de los registros de propósito general usados en la aplicación: R0 a R3). Se observa un aspecto destacable en la técnica DWR con re-ejecución, donde se han reducido los SDC a costa de aumentar levemente la tasa de HANG. No obstante, es en la técnica TMR donde se consiguen mejores resultados y las reducciones de

Fig. 2. De arriba a abajo se muestran: los resultados de referencia, los resultados de aplicar la técnica DWR-R y finalmente los resultados de aplicar TMR. En ellas se puede observar como etiquetamos los fallos, marcando en rojo los HANG, en amarillo los SDC y en azul los unACE.

los fallos son más evidentes.

Es destacable el hecho de que las técnicas propuestas no están enfocadas a proteger los registros de control ni el flujo de programa. Aún así, comparando los registros de control, que son más críticos, podemos observar que existen leves mejoras. De forma general, podemos observar que las mejoras se encuentran en la reducción de la tasa de SDC en favor de la tasa de HANG, en algunos casos. Este hecho es algo positivo para la estabilidad del sistema, ya que es preferible no obtener respuesta del sistema a obtener una errónea, y de esta forma mantener contenido el error en la aplicación.

De forma adicional, hay que destacar que nuestra propuesta no genera un sobre-coste en los registros sin uso del procesador, como se puede observar en los registros de propósito general R4 a R10 en la figura 2. Este hecho es de meritoria importancia porque permite que se puedan aplicar de forma simultánea otras técnicas de tolerancia a fallos basadas en la redundancia de bajo nivel (a nivel de instrucciones ensamblador) como por ejemplo S-SWIFT-R [14] o VAR1, VAR2, ..., VAR5 [15]. Por otra parte, cabe suponer que el consumo energético de ambas estra-

TABLA I

RESULTADOS OBTENIDOS. TASA DE FALLOS ETIQUETADOS COMO UNACE, SDC Y HANG EN TANTO POR UNO. NÚMERO DE INSTRUCCIONES. TAMAÑO DE LA SECCIÓN .TEXT EN BYTES

	unACE	SDC	HANG	#Instr	Tam.
Ref.	0,7676	0,0812	0,1511	2226	2096
H2	0,8275	0,0023	0,1701	3074	2364
H3	0,8337	0,0197	0,1617	2706	2288

tegrías, comparado con la versión sin protección, supone un claro sobre-coste energético, hecho evidente debido a que hay 2 ó 3 núcleos, según el caso, ejecutándose forma paralela y continua. Aún así, este hecho es compensado por el incremento de la fiabilidad obtenida.

Por último, la tabla I muestra un resumen de los resultados obtenidos. En ella se puede apreciar una mejora cercana al 5 % en la tolerancia frente a fallos de la multiplicación de matrices cuando se aplica alguna de las técnicas. Es importante la caída de cercana al 8 % de la tasa SDC y el aumento de un 1 % de la tasa HANG, demostrando así que nuestras técnicas consiguen contener el error. En la quinta columna se muestra el número de instrucciones ejecutadas por cada uno de los núcleos durante una ejecución sin fallos. Y en la sexta columna se observa el tamaño de la aplicación en Bytes. Como se puede observar en ambas columnas, existe un leve sobre-coste asociado a la implementación TMR(H3), mientras que la aproximación con mayores sobre-costes es la DWR-R(H2).

IV. CONCLUSIONES

Esta propuesta muestra una técnica que es capaz de mejorar en mas 5 % la tolerancia a fallos de una aplicación sin incurrir en graves sobre-costes. Además, presenta numerosas posibilidades de ser extendida de forma conjunta a otras técnicas, favoreciendo de esta forma una protección a varios niveles. Por otro lado, si se comparan los sobre-costes energéticos de las aproximaciones clásicas mono-núcleo (redundancia secuencial) con nuestra propuesta (redundancia paralela), se puede concluir que nuestras dos aproximaciones tienen un sobre-coste energético similar, ya que en la aproximación mono-núcleo, el programa se alarga varias veces en el tiempo según la estrategia de mitigación de fallos. Por último, cabe destacar que el inherente paralelismo de nuestras dos estrategias, acelera de forma destacable la detección y corrección de fallos.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el proyecto de investigación “Evaluación temprana de los efectos de radiación mediante simulación y virtualización. Estrategias de mitigación en arquitecturas de microprocesadores avanzados” (Ref: ESP2015-68245-C4-3-P MINECO/FEDER, UE).

REFERENCIAS

- [1] Sergio Cuenca-Asensi, Antonio Martínez-Álvarez, Felipe Restrepo-Calle, Francisco R. Palomo, Hipólito Guzmán-Miranda, and Miguel A. Aguirre, “Soft core based embedded systems in critical aerospace applications,” *Journal of Systems Architecture*, vol. 57, no. 10, pp. 886 – 895, 2011, Emerging Applications of Embedded Systems Research.
- [2] Antonio Martínez-Álvarez, Sergio Cuenca-Asensi, and Felipe Restrepo-Calle, *Soft Error Mitigation in Soft-Core Processors*, pp. 239–258, Springer International Publishing, Cham, 2016.
- [3] E. Chielle, F. Rosa, G. S. Rodrigues, L. A. Tambara, J. Tonfat, E. Macchione, F. Aguirre, N. Added, N. Medina, V. Aguiar, M. A. G. Silveira, L. Ost, R. Reis, S. Cuenca-Asensi, and F. L. Kastensmidt, “Reliability on arm processors against soft errors through siht techniques,” *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 63, no. 4, pp. 2208–2216, Aug 2016.
- [4] Steven K. Reinhardt and Shubhendu S. Mukherjee, “Transient fault detection via simultaneous multithreading,” *SIGARCH Comput. Archit. News*, vol. 28, no. 2, pp. 25–36, May 2000.
- [5] Saurabh Hukerikar, Keita Teranishi, Pedro C. Diniz, and Robert F. Lucas, “Redthreads: An interface for application-level fault detection/correction through adaptive redundant multithreading,” *International Journal of Parallel Programming*, vol. 46, no. 2, pp. 225–251, Apr 2018.
- [6] G. S. Rodrigues, F. Rosa, Á. B. de Oliveira, F. L. Kastensmidt, L. Ost, and R. Reis, “Analyzing the impact of fault-tolerance methods in arm processors under soft errors running linux and parallelization apis,” *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 64, no. 8, pp. 2196–2203, Aug 2017.
- [7] G. S. Rodrigues, F. Rosa, F. L. Kastensmidt, R. Reis, and L. Ost, “Investigating parallel tmr approaches and thread disposability in linux,” in *2017 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS)*, Dec 2017, pp. 393–396.
- [8] A. Shye, J. Blomstedt, T. Moseley, V. J. Reddi, and D. A. Connors, “Plr: A software approach to transient fault tolerance for multicore architectures,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 6, no. 2, pp. 135–148, April 2009.
- [9] G. S. Rodrigues, F. L. Kastensmidt, R. Reis, F. Rosa, and L. Ost, “Analyzing the impact of using pthreads versus openmp under fault injection in arm cortex-a9 dual-core,” in *2016 16th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS)*, Sept 2016, pp. 1–6.
- [10] J. S. Monson, M. Wirthlin, and B. Hutchings, “Fault injection results of linux operating on an fpga embedded platform,” in *2010 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs*, Dec 2010, pp. 37–42.
- [11] J. Isaza-González, A. Serrano-Cases, F. Restrepo-Calle, S. Cuenca-Asensi, and A. Martínez-Álvarez, “Dependability evaluation of cots microprocessors via on-chip debugging facilities,” in *2016 17th Latin-American Test Symposium (LATS)*, April 2016, pp. 27–32.
- [12] A. Serrano-Cases, J. Isaza-González, S. Cuenca-Asensi, and A. Martínez-Álvarez, “On the influence of compiler optimizations in the fault tolerance of embedded systems,” in *2016 IEEE 22nd International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design (IOLTS)*, July 2016, pp. 207–208.
- [13] Shubhendu S. Mukherjee, Christopher Weaver, Joel Emer, Steven K. Reinhardt, and Todd Austin, “A systematic methodology to compute the architectural vulnerability factors for a high-performance microprocessor,” in *Proceedings of the 36th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture*, Washington, DC, USA, 2003, MICRO 36, pp. 29–, IEEE Computer Society.
- [14] Felipe Restrepo-Calle, Antonio Martínez-Álvarez, Sergio Cuenca-Asensi, and Antonio Jimeno-Morenilla, “Selective swift-r,” *Journal of Electronic Testing*, vol. 29, no. 6, pp. 825–838, Dec 2013.
- [15] E. Chielle, F. L. Kastensmidt, and S. Cuenca-Asensi, “Tuning software-based fault-tolerance techniques for power optimization,” in *2014 24th International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (PATMOS)*, Sept 2014, pp. 1–7.